

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мardonov Shukrullo Kuldoshevich
доктор педагогических наук, профессор
Isakulova Nilufar Janikulovna
доктор педагогических наук, профессор
Shermonov Eldor Uralovich
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Narzullaev Gulom Asadovich
кандидат педагогических наук, доцент
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
доктор исторических наук, профессор
Ostonakulov Ikromiddin
доктор исторических наук, профессор
Ashurov Adham Azimbayevich
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Turdimov Shamirza
доктор филологических наук, профессор
Yuldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
доктор филологических наук, профессор
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
доктор филологических наук, профессор
Kasimov Nazim Kozimovich
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVİYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti dotsenti,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12251036>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada talaba-rejissyorlarning musiqiy tafakkurini rivojlantirish omili sifatida Sharq musiqiy merosi tadqiq etilgan va mavzuning ma’naviy-estetik jihatlari tahlil etilgan. Mavzu yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, musiqa, talaba-rejissyor, musiqiy tafakkur, musiqiy meros.

Маматқасимов Джахангир Абирқулович

доцент Государственного института искусства и культуры Узбекистана,
доктор философии в области педагогических наук (PhD)

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТ-РЕЖИССЁРОВ – ВОСТОЧНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется музыкальное наследие Востока как фактор развития музыкального мышления студент-режиссёров, анализируются духовно-эстетические аспекты данной темы. Даны рекомендации по теме.

Ключевые слова: искусство, музыка, студент-режиссер, музыкальное мышление, музыкальное наследие.

Mamatkasimov Jahangir Abirkulovich

Associate Professor of Uzbekistan State Institute of arts and culture
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of Pedagogical sciences

DEVELOPING THE MUSICAL THINKING OF STUDENT-DIRECTORS – EASTERN MUSICAL HERITAGE AS A RESEARCH OBJECT

ABSTRACT

In this article, the musical heritage of the East is researched as a factor in the development of the musical thinking of student-directors, and the spiritual and aesthetic aspects of the subject are analyzed. Recommendations are given on the topic.

Key words: art, music, student-director, musical thinking, musical heritage.

Talaba-rejissyorlarning umumkasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda musiqiy tafakkur va musiqiy savodxonlik masalalari kasbiy ahamiyatga ega bo‘lib, bo‘lajak rejissyorlar bevosita musiqani his qilishi, sahna asari uchun musiqani tanlashi va tahlil qila olish ko‘nikmasi va malakasiga ega bo‘lishi lozim.

Musiqqa bilan ishlash ko‘nikmasi va malakasi shakllantirishda musiqaga oid bilimlarni egallash nazariy xarakter kasb etib, bo‘lajak rejissyorlarning musiqiy tafakkurining shakllanishiga asos bo‘ladi. Bu borada Sharq musiqiy merosi fundamental ahamiyatga ega bo‘lib Sharq allomalari va mutafakkirlarining musiqiy merosidan tadqiqot obyekti sifatida foydalanish mavzuning ham ilmiy, ham ma‘naviy mazmunini belgilab beradi.

Ma‘lumki musiqqa san‘ati tarbiya borasida estetik ahamiyatga ega bo‘lib, tinglovchining musiqiy qobiliyatlarini, musiqiy xotirasini, didini va eng muhimi dunyoqarashini o‘stiradi.

Sharq musiqasi – Sharq falsafasi, Sharq dunyosining uzviy bir qismidir. Sharq musiqasining jahon madaniy merosida tutgan o‘rni benihoya buyuk. Siz mehmon bo‘lib turgan qadimiy Samarqand muzeylaridan birida arxeologlarimiz topgan g‘oyat noyob, tilla buyumlardan ham qimmatliroq musiqiy asbob- besh ming yillik nay avaylab asralmoqda. Uni ko‘rgan inson beixtiyor Sharq musiqasi tarixini o‘ylaydi. Bu musiqqa ming-ming yillardan beri odamlar dilini piklab, ularni ruhan yuksaltirib kelmoqda. O‘zining nozik jozibasi bilan dunyo madaniyatiga ozuqa berib, umumbashariy qadriyatlarga munosib hissa qo‘shmoqda [3, 322].

Sharq allomalarining bebaho va tengsiz asarlari jamiyatni rivojlanishida ma‘naviyatimizni yuksalishida komil insonni kamol topishida muhim jarayon hisoblanadi. Ular tadqiqotlarida falsafa tabobat, falakiyot, musiqqa, axloq, ta‘lim-tarbiya, mantiq, tilshunoslik, adabiyot va boshqa fan sohalarga bag‘ishlab asarlar yozishgan.

Musiqqa san‘ati haqida ko‘plab allomalar izlanishlar olib borgan bo‘lib, musiqqa nazariyasi, musiqaga oid qoidalar bevosita O‘rta asrlar Sharq allomalari va matafakkirlari tomonidan ilgari surilgan.

Bu borada Forobiyning «Musiqqa haqida katta kitob» va boshqa asarlari, Ibn Sinoning «Kitob ash-shifo», «Kitob an-najot», «Donishnoma» kabi asarlarining musiqqa haqidagi bo‘limlari, Abdurahmon Jomiyning «Risoi musiqqa» kitobi, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburning musiqqa haqidagi qarashlari muhim manbadir.

Abu Nasr Forobiy qomusiy olim hisoblanib, uning 160 dan ortiq ilmiy asarlari mavjud. Abu Nasr Forobiy O‘rta asr davri ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan olim, Forobiy tabiiy, ilmiy va ijtimoiy bilimlarning barcha sohalarida ilmiy ish olib borgan. Forobiy o‘zidan keyin juda boy ilmiy meros qoldirgan. Falsafa, musiqqa, filologiya va boshqa tabiiy, ilmiy bilimlarning turli sohalarida asarlar yaratgan.

Arxeologik qazilmalar va qo‘lyozma manbalardan ma‘lum bo‘lishicha o‘sha davrda musiqqa va musiqashunoslik, ayniqsa keng rivoj topgan va u matematika ilmining bir qismi hisoblangan. Mazkur davrning buyuk olimi Abu Nasr Forobiy musiqaning nazariy asoslari, kuylar, asboblar, musiqqa madaniyatining mezonlari, atamalari tahliliga bag‘ishlangan “Katta musiqqa” kitobining muallifidir. O‘rta asr musulmon sharqi musiqqa nazariyasiga bag‘ishlangan ushbu kitob 2 qism, 3 kitobdan iborat bo‘lgan. Forobiy “Katta musiqqa”dan tashqari “Musiqqa haqida so‘z”, “Ritmilar tartibi haqida kitob”, “Ritmga qo‘shimcha qilinadigan siljishlar haqida” asarlarining ham muallifidir.

Abu Nasr Farobiyning ta‘rifiga ko‘ra “ijod – bilish jarayonida shunday ulug‘ fazilatki, inson uni egallashi uchun boshqa hamma fazilatlarini ishga solishi kerak”. Darhaqiqat, ijod qilish jarayonida inson izlanadi, kuzatadi, tadqiqotlar olib boradi, natijalarni tahlil qilib mantiqiy xulosalar chiqaradi. Xulosaning to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligi tajribada sinab boriladi.

Forobiy «Musiqqa haqida katta kitob» asari bilan O‘rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashhur bo‘ldi. U musiqqa ilmini nazariy, amaliy jihatdan yoritib, muziqani inson axloqini tarbiyalovchi sihat-salamatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqqa sohasida qoldirgan merosi musiqqa madaniyati tarixida muhim ahamiyatga molikdir.

Forobiy o‘zining “Musiqqa haqida katta kitob” asarida musiqani uch turga ajratadi. Uning fikricha, bir xil musiqqa insonga huzur-halovat baxsh etadi, ikkinchi xili esa ehtirolarni qo‘zg‘ab,

jo'shqin qiladi va, nihoyat, uchinchi xil musiqa borki, o'yg'a toldiradi, fikrlashga, tafakkur qilishga majbur etadi [6, 63].

Uning "Risolai musiqa" asarida "Yo alhazar, ey musiqa olami, yaxshiyamki sen borsan, agar sen bo'lmaganingda insonning ahvoli ne kechar edi" [1, 37] – deb takidlaydi. Bu davr shoirlari va musiqachilarining ijodidagi asosiy janr madhiya xarakteridagi musiqaviy she'riy-asarlar, hajviy qo'shiqlar bo'lib, xalq o'rtasida juda tez tarqalgan.

Yuqorida berilgan ma'lumotlar birgina alloma Abu Nasr Forobiyning musiqa san'ati rivojidagi ulkan xizmatlari bo'lib, bu jarayonni boshqa ko'plab alloma va matufakkirlar ma'naviy merosida ko'rishimiz mumkin.

Kaykovus "Qobusnoma" asarining "Xofiz va sozandaning zikrida" degan bobida musiqa va qo'shiq san'atining ma'naviy va estetik jihatlari haqida to'xtalib, shunday deydi: "Ey farzand, agar hofiz bo'lsang, xushfe'l, quvnoq bo'l, xamisha pok va xushro'y bo'lg'il, yaramas xulq, qo'pol bo'lmag'il. Hamma vaqt og'ir yo'llarni chertmag'il, chunki barcha mashq va ohangi bir hilda chertish shart emasdur, nedinkim odamlarning barchasi bir xilda bo'lg'on emaslar, ta'birlari ham bir-birlariga muvofiq emas, yani halq har xildurlar. Barcha ulus sening sozingdan, ovozingdan bahramand bo'lsin" [2. B.122].

Sharq tabobatida tabiblar bemorlarni dorivor giyohlar, hayvon a'zolari, turli minerallar hamda shifobaxsh suvlar, tuzlar bilan davolash usullaridan keng foydalanganlar. Tabiblar davo ashyolarining tabiiyligi, zararsizligi hamda boshqa xastaliklarni qo'zg'amasligi kabi xolatlariga katta e'tibor qaratishgan. Lekin, insonda jismoniy kasalliklar bilan bir qatorda ruhiy, aqliy xastaliklar ham kuzatiladiki, bunday kasalliklarni davolashda sharq tabobati vakillari musiqadan keng foydalanganlar.

Musiqa san'ati va musiqa ilmining ahamiyati soha olimlari tomonidan ta'limning turli tizimlari va turli ilmiy obyektlarda tadqiq etilgan bo'lib, bu borada tadqiqotchilarning metodologik yondoshuvi Sharq allomalari va mutaffakkirlarining musiqa ilmiga oid qarashlariga tayanilgan.

O'tmishda musiqa ziyolilikning namunasi bo'lganligi tufayli san'at ilmi, amaliyoti va ta'limiga oid fikrlar bir qancha O'rta asr mutaffakkirlari: Narshaxiy, Beruniy, Bobur kabi va adiblar Firdavsiy, Kaykovus, Nizomiy, Ganjaviy, Aruziy Samarqandiy, Xisrav Dehlaviy, Navoiy, Ahmadiy, Vosifiy singarilar tomonidan targ'ib etilgan. Hatto she'riy va musiqiy fikrlar payvandiga asoslangan noma, bayoz kabi yangi shakllar yuzaga kelgan.

San'atda, ayniqsa qo'shiqchilik san'atidagi transformatsion jarayonlar Amir Temur davrida ayniqsa kuchaydi. Ushbu san'at sohasida demokratik jarayonlarning mavjud bo'lishini ham Amir Temur davri bilan bog'lash to'g'ri bo'lardi, zero aynan Buyuk Sohibqiron tashabbusi bilan musiqiy poetik musobaqalarni uyushtirish vujudga kelgan. Musiqachi, ashulachi va shoirlardan iborat bo'lgan ijodiy guruhlar asosan xalq va mumtoz an'analarga suyandilar.

Musiqaning boshqa san'atlar qatorida muhim o'rin egallash uchun zamin, Temuriylar hukmdorligi mobaynida xonanda va sozandalar rasmiy-diplomatik, xarbiy va boshqa tantalarning doimiy qatnashchilariga aylanib, xalq tomoshalari, ommaviy bayramlar ularsiz o'tmasligi bo'lgan.

O'zbek xalqi musikasi qatori harbiy-rasmiy musika turlari, mumtoz maqom san'ati, mintaqaning boshqa turkiy hamda arab, forsiyzabon xalqlarining musiqaviy folklori rivoj topdi. Eng muhimi, musiqiy anjomlar jasorat va mardliq timsollariga aylangan.

Amir Temurning o'zi musiqaning his-tuyg'ulariga ta'sir imkoniyatlaridan boxabar bo'lib, amaliyotda undan mohirona foydalangan. Xech bir saroyda o'tkaziladigan tantana musiqasiz bulmagan. Harbiy yurishlarda ham musiqiy asboblarga bo'lgan ixlosini unutmagan. Uning harbiy amaliyot tarixiga kiritilgan o'zining qator kashfiyotlari bor. Masalan, mo'jaz shahar yoqi qishloqqa hujum boshlashdan oldin, u yerga ehtiyotkorlik bilan karnaychi va nog'orachilar kiritilgan. Erta tongda behosdan bu asboblarning yangrashi aholini dovdiratib, harbiylarga katta yordam bergan.

Temuriylar davrida, saroylarning bosh darvozalari tepasiga maxsus nog'oraxonalar kurish odatga kirgan, bu hol musiqa san'atiga bo'lgan e'tiborning yana bir yorqin dalilidir. Ma'lumki, saroy musiqiy guruhlari asosan karnaychi va nog'orachilardan iborat bo'lgan, yetakchilarini "mehtar" deb atashgan. Ular ommaviy bayram va tantanalarda faol qatnashganlar.

Temur davriga xos bo'lgan ma'naviy ko'tarinkilik musiqa san'atining deyarli barcha jabhalari uchun keng imkoniyat to'g'irib berdi: sozandalik va xonandalik, musiqa ta'limi, bastakorlik ijodi, musiqa ilmi bularning barchasi kamol topdi. Asrlar davomida shakllangan an'anaviy "ustoz-shogird" ta'lim tizimi keng quloq yozgan.

Sohibqiron Amir Temur va uning bir necha pog'onadagi vorislari davrida musiqa san'atining barcha (bastakorlik, ijrochilik, ilm va maxsus ta'lim kabi) jabhalari – o'z tarixidagi eng yuksak taraqqiyot pallalariga ko'tarilganini biz, xar bir kilingan ishi, erishgan muvaffaqiyotlari orqasidan kilgan ommaviy sayilu tomoshalarida qo'rsak bo'ladi. XIV-asrning ikkinchi yarmi XV- asrda Temur va temuriylar davlati davrida madaniyat, ilm-fan bilan bir qatorda, o'zbek xalqi san'atining hamma turlari ravnaq topdi. Uning namoyandalari o'z yuksak ijodlari bilan jahon madaniyati va san'ati xazinasiga katta hissa qo'shdilar.

XV-asr boshida Movarounnahrda milliy birlikni yuzaga keltirgan mustaqil davlatga asos solgan, o'rta asr uyg'onish davri madaniyati, ilm-fani, san'ati taraqqiyotiga bebaho hissa qo'shgan, uning benazir homiysi bo'lib tanilgan Amir Temur nomi asrlar osha avlodlarning faxri va iftixori bo'lib koladi. Temur va temuriylar davri san'atini keng miqyosda o'rganish hozirgi zamon san'at taraqqiyotida uning boy an'alaridan foydalanish yo'llarini izlash san'atkorlar va san'atshunoslik fanining qadrli va e'zozli vazifalaridan bo'lib koladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, adabiy musiqiy matn qachonlardir, bir kishi tomonidan yaratilganligi ham bizga tarixdan ma'lum. Bunga bir qator xalq qo'shiqlari, shoirlarning o'z she'rlariga musiqa bastalaganlari misol bo'la olishi mumkin. Z.M. Boburning "Boburnoma" asarida ulug' mutafakkir shoir A.Navoiy ham bastakor, ham mohir sozanda bo'lib, ba'zan g'azallariga o'zi musiqa bastalaganligi haqida yozib qoldirganlar.

O'z davrida Abdurauf Fitrat "O'zbek musiqasi va uning tarixi asarida" Shashmaqomdagi "Qari Navo" kuyi Alisher Navoiy asari ekanligini eslatib o'tadi. Navoiy musiqiy kuylar bastalash bilan bir qatorda eng buyuk musiqiy ustozlarini, eng iste'dodli musiqiy talabalarini o'z tarbiyasiga oladi. Bu xaqda ham asl ma'lumotni Bobur "Boburnoma" asarida beradi. Ma'lumotlarda keltirilishicha Navoiy musiqa ilmini rivojlantirish maqsadida ustoz Jomiydan maslahatlar olib, risola ham yozadilar.

Yuqoridagi tarixiy manbalar dalolat berishicha musiqa va xonandalik bu insonning ma'naviy ehtiyoji, estetik tarbiyasi uchun muhim bo'lib, bu shunchaki xirgoyi yoki yengil-yelpi san'at emas, balki bu haqiqiy iqtidorlar, donishlar va ahli olimlar san'atidir.

Birgina Amir Temur davrida o'tkazilgan tomoshalarda namoyish etilgan xonandalik va musiqa nafaqat san'at janri sifatida balki, madaniy-estetik vosita, shuningdek, hamdo'stlik, xalqaro diplomatiya aloqalarini mustahkamlashdagi ma'naviy vosita sanalgan.

Musiqa o'zining betakror tabiati bilan yoshlarning ma'naviy dunyosiga katta ta'sir etadi, ularning badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafasat va badiiy didini o'stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Uning bu kuchidan mazmunli va unumli foydalanish har bir musiqa mutaxassisining muqaddas burchidir. O'zbek xalqi azaldan o'zining ma'naviy boyligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlari va milliy musiqiy madaniyatining yuksakligi bilan jahon xalqlari orasida yetakchilik qilib kelgan.

Musiqa insonning ongi va shuuriga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli u inson uchun ma'naviy go'zallik manbai bo'lishi ham, uni qo'rslikka odatlantirishi, umidsizlikka solishi, bag'ritosh va xudbin qilib qo'yishi ham mumkin. Bular esa insonning qanday musiqani tinglashiga va uning mohiyatini qanchalik to'g'ri baholashiga bog'liqdir.

Shuni ta'kidlashimiz lozimki, milliy va mumtoz musiqamiz jahon musiqa madaniyati rivojining barcha bosqichlarida o'zining maftunkorligi va chuqur falsafiy mazmuni bilan insoniyat ongiga ma'naviy ozuqa sifatida xizmat qilib, ularga estetik zavq berib keldi. Shunday ekan, yoshlarimiz ma'naviy dunyosini shakllantirishda, ularni barkamol inson bo'lib ulg'ayishlarida bizning milliy va mumtoz musiqamiz hamisha beqiyos tarbiya manbai bo'lib qolaveradi.

Ma'lumki, o'zbek milliy musiqasi ham boshqa xalqlar musiqasi singari kishilarni g'oyaviy-estetik jihatdan tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Bular orasida an'anaviy xalq musiqasi kishiga tez ta'sir etishi, oson qabul qilinishi va insonning tashqi olamga estetik munosabatini shakllantirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, xalq musiqasi kuy-ohanglarning tabiiyligi va soddaligi bilan ham ajralib turadi.

Musiqqa insonni tarbiyalash vositasi bo'lib, unda yuksak fikr va tuyg'ular, nafosat, dil quvonchlari, armon va orzular hosil qiladi, insonning ijodkorlik qobiliyatini oshiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, san'at garchand fandan ko'ra o'ziga xos usulda ko'zda tutgan maqsadi ham bir qadar boshqacha bo'lsa-da, ilm-fan bilan doimo uzviy bog'liq. Chunki, muayyan san'at asari ilmiy o'rganilayotgan falsafiy muammolarni ham qamrab oladi.

Ta'kidlash lozimki, musiqaning inson estetik dunyoqarashiga ta'siri, voqelikni estetik o'zlashtirishdagi ahamiyati, shaxsda yuksak badiiy-estetik didni shakllantirish, jamiyat a'zolarining estetik ideallarini tarbiyalash bilan bog'liq ishlarning umumnazariy masalalariga yangicha yondashuvlar shakllandi. Endilikda musiqqa nafaqat san'at turi balki, u tarbiya vositasi, jamiyat barqarorligini ta'minlovchi kuchga aylandi.

Musiqaning ijtimoiy mohiyati, ma'naviy ahamiyati hamda shaxs va jamiyat kamolotidagi axloqiy-estetik mazmuni bilan bog'liq masalalarni tahlil etgan holda musiqaning badiiy-estetik idealni shakllantirish, shuningdek, musiqaning ijtimoiy-ma'naviy borliqdagi go'zallikni uyg'unlashtiruvchi, badiiy-estetik qadriyatlarni qaror toptiruvchi omil sifatidagi mazmuniga e'tibor qaratiladi.

Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonimizda musiqqa ta'limi va tarbiyasining to'g'ri yo'lga qo'yilishi, milliy musiqiy qadriyatlarining barcha imkoniyatlaridan to'la va samarali foydalanishni taqozo etadi. Jahon musiqqa madaniyatining milliy ma'naviyatimizga ijobiy ta'sir qilishini inkor qilib bo'lmaydi. Biroq, musiqqa ta'limi jarayonida boshqa xalqlar musiqiy-pedagogik merosining ijobiy namunalari qanchalik foydalanmaylik, baribir, o'zbek milliy musiqiy qadriyatlari ma'naviy kamolotimizning asosi bo'lib qolaveradi.

Ijodkor shaxslarning shakllanishida ilmiy ijod va mantiqiy fikrlash muhim ahamiyat kasb etib, bu jarayonning ilmiy-metodologik asoslarini o'rganish, shakllarini ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish borasida o'ziga xos metod va metodologiyani yaratish, bunda an'anaviy va zamonaviy ta'lim tizimiga tayanish kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Inson va uni tarbiyalash, yetuk shaxsni kamolga yetkazish masalasi qadimdan Sharq olimlari, mutafakkir va donishmandlarining diqqat- markazida bo'lib kelgan. Ular inson zotini yuksaklikka ko'targanlar, uni tirik mavjudotlar orasida eng a'lo deb hisoblaganlar.

Moziyda yashab o'tgan mutafakkirlarning inson va uni yashashdan maqsadi, mukammal jamiyat, odil va ma'rifatli shoh, komil inson haqidagi qimmatli fikrlari hozirgacha o'z qadrini yo'qotmasdan, insoniyatga xizmat qilmoqda.

Talaba-rejissyorlarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishda Sharq alloma va mutafakkirlarining musiqiy qarashlarini o'quv mashg'ulotlari mazmuniga singdirish, sahna asarlarida mumtoz musiqqa asarlaridan maqsadli va mazmunli foydalanish, bayram va tomoshalarning musiqiy bezagini ta'minlashda Sharq musiqiy merosidan foydalanish bo'lajak rejissyorlarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishda ma'naviy va estetik ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur jarayonni yanada takomillashtirish, talaba-rejissyorlarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishda Sharq musiqiy merosining ahamiyatini yanada kuchaytirish, ta'lim tizimiga yanada singdirish yuzasidan quyidagilar tavsiya etiladi:

- rejissura fanidagi nazariy va amaliy mashg'ulotlarni musiqaga oid ma'lumotlar bilan boyitish;
- kurs ijodiy ishlari va talabalarning mustaqil rejissyorlik ishlarini mumtoz musiqqa asarlaridan foydalangan holda musiqiy bezatish;
- mavzuga oid kurs ishlari, referatlar va mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini tashkil etish;
- teatr, ommaviy bayram va tomoshalarda faoliyat olib borayotgan bastakorlar ishtirokida mahorat darslarini tashkil etish;

– talabalarning malakaviy amaliyotini bevosita teatr, bayram va tomoshalarda tashkil etishni yanada takomillashtirish;

– rivojlangan davlatlardagi ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari bilan ijodiy hamkorlikni kuchaytirish va xorijiy tajribani tatbiq etish.

Sharq allomalari va mutafakkirlarining ma'naviy merosini keng o'rganish yuzasidan davra suhbatlari tashkil etish, sohada faoliyat olib borayotgan olimlar bilan uchrashuvlar o'tkazish, teatrga borish, muzey va ko'rgazmalarga ekskursiyalar tashkil etish ham amaliy natijalar beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Risolai musiqa. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1992.
2. Kaykavus. Qobusnoma. – Toshkent: Sharq, 1997.
3. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. Asarlar, 6-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 1998. – 429 b.
4. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson Press, - 220 b.
5. Mamatqosimov J.A. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 208 b.
6. Nazarov A. Forobiy va Ibn Sino musiqiy ritmika xususida. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. – 131 b.
7. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000